

СТОП ПЫТКАМ. ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ВСЕ ВМЕСТЕ СКАЖЕМ НЕТ ПЫТКАМ В МОЛДОВЕ: ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРОТИВ ПЫТОК»

Борис СОСНА

доктор права, и.о. профессора Комратского университета,
ведущий научный сотрудник Института юридических, политических и социологических
исследований, Республика Молдова
e-mail: sosnaboris@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-4806-1756>

Пытки нарушают фундаментальные права человека, поэтому с этим явлением необходимо бороться. Запрет пыток содержится в многочисленных международных актах, а также в законодательстве Республики Молдова. Однако, несмотря на это, пытки применяются в большинстве стран по всему миру. Данная статья содержит определение понятия пытки, а также рекомендации для уменьшения применения пыток.

Статья содержит описание проекта «Все вместе скажем НЕТ пыткам в Молдове: гражданское общество против пыток», его достижений. Данная статья была подготовлена Институтом демократии (Молдова), при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках EIDHR. Мнения, выраженные в статье, не обязательно отражают точку зрения Европейского Союза.

Ключевые слова: Конвенция Организации Объединенных Наций против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Молдова, пытки, Институт демократии.

STOP TORTURII. DESFĂȘURAREA SEMINARELOR ÎN CADRUL PROIECTULUI "TOȚI ÎMPREUNĂ VOM SPUNE NU TORTURII ÎN MOLDOVA: SOCIETATEA CIVILĂ ÎMPOTRIVA TORTURII"

Tortura încalcă drepturile fundamentale ale omului, prin urmare, este necesar să luptăm cu acest fenomen. Interzicerea torturii este cuprinsă în numeroase acte internaționale, precum și în legislația Republicii Moldova. Cu toate acestea, tortura este prezentă în majoritatea țărilor din întreaga lume. Acest articol oferă o definiție a conceptului de tortură, inclusiv recomandări pentru reducerea fenomenului dat. Articolul conține o descriere a proiectului "Toți împreună vom spune NU torturii: societatea civilă împotriva torturii". Acest articol a fost elaborat de Institutul pentru Democrație (Moldova), cu suportul financiar al Uniunii Europene (în cadrul EIDHR). Opiniile exprimate în articol nu reflectă neapărat opiniile Uniunii Europene.

Cuvinte-cheie: Convenții ONU împotriva torturii și altor pedepse și tratamente crunte, inumane sau degradante, Moldova, tortură, Institutul pentru Democrație.

STOP TORTURE. WORKSHOPS WITHIN OF THE PROJECT "LET US ALL SAY NO TO TORTURE IN MOLDOVA: CIVIL SOCIETY AGAINST TORTURE"

Torture violates fundamental human rights, therefore it is necessary to fight against it. The prohibition of torture is set out in many international acts, and also the legislation of the Republic of Moldova prohibits torture. However, despite this, torture is used in most countries around the world. This article provides a definition of torture, as well as recommen-

dations for reducing torture. This article contains a description of the project "Let all of us say NO to torture in Moldova: civil society against torture", project achievements. This article was prepared by the Institute for Democracy (Moldova). This article is funded by the European Union (European Instrument for Democracy and Human Rights). Opinions expressed in the article do not necessarily represent those of the European Union.

Keywords: United Nations Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Moldova, torture, Institute for Democracy.

ARRÊTER LA TORTURE. ATELIERS DANS LE CADRE DU PROJET "TOUS ENSEMBLE, NOUS DIRONS NON A LA TORTURE EN MOLDOVA: SOCIÉTÉ CIVILE CONTRE LA TORTURE,,

La torture viole les droits fondamentaux de l'homme, il est donc nécessaire de lutter contre ce phénomène. L'interdiction de la torture est contenue dans de nombreux instruments internationaux, ainsi que dans la législation de la République de Moldova. Cependant, la torture est présente dans la plupart des pays du monde. Cet article donne une définition de la notion de torture, y compris des recommandations visant à réduire ce phénomène. L'article contient une description du projet "Tous ensemble, nous dirons NON à la torture en Moldova: société civile contre la torture". Cet article a été préparé par L'Institut pour la démocratie (Moldova), avec le soutien financier de l'Union Européenne (dans le cadre de l'IEDDH). Les opinions exprimées dans l'article ne reflètent pas nécessairement les vues de l'Union Européenne.

Mots-clés: Conventions des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Moldova, torture, Institut pour la démocratie.

Постановка проблемы. пытки запрещены на основании Европейской конвенции о защите прав человека. При этом также не разрешено бесчеловечное или унижающее достоинство обращение.

Европейский суд по правам человека привлек внимание к пыткам невинных гражданских лиц.

Постановления Европейского суда заставили государства принять должные правила и систему отчетности, которые предупреждают пытки и жестокое обращение [2].

Согласно ч. (3) ст. 1 Конституции Республики Молдова, принятой 29.07.1994 г., Республика Молдова провозглашена демократическим правовым государством, в котором достоинство человека, его права и свободы, свободное развитие человеческой личности, справедливость и политический плюрализм являются высшими ценностями и гарантируются. Одним из важнейших прав является безопасность и защита граждан (и не только граждан) от пыток.

Недопустимость пыток и других видов жестокого (бесчеловечного) или унижающего достоинство обращения в настоящее время является конституционным принципом. Так, статья 24 Конституции Республики Молдова гласит, что государство гарантирует каждому человеку право на жизнь и на физическую и психическую неприкосновенность; никто не может подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство наказанию или обращению [1].

Актуальность темы исследования состоит в необходимости обеспечения защиты граждан от пыток посредством деятельности гражданского общества РМ. В статье показана роль молдавской общественной организации «Институт демократии» в формировании негативного отношения к пыткам.

Состояние исследования. На сегодняшний день, к сожалению, заявленная нами проблематика остается в Молдове малоисследованной.

Целью и задачей статьи является выявление

методики работы гражданского общества Молдовы в борьбе с пытками.

В тюрьмах Молдовы содержатся свыше 7 тысяч заключенных, и к сожалению, не всегда их права в должной мере соблюдаются. Отчасти эта ситуация обусловлена низким уровнем знаний о правах человека и о правах осужденных как среди самих осужденных, так, зачастую, и среди сотрудников. Таким образом, задача противодействия пыткам и жестокому обращению становится еще более сложной. Это обуславливает необходимость объединения усилий гражданского общества. Так, 18 июля 2017 года начала свою деятельность Международная сеть пенитенциарного образования в странах Восточного партнерства и Центральной Азии (Армения, Беларусь, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина). С 2019 года Институт демократии является членом данной Сети.

Сеть является добровольным объединением организаций и физических лиц, консолидирующим усилия всех заинтересованных сторон в продвижении права на образование в пенитенциарной и постпенитенциарной сферах, в продвижении образования как эффективного средства реинтеграции осужденных и экс-осужденных в общество.

Международная сеть представляет собой платформу для обмена опытом и информацией в сфере развития образования взрослых и молодежи в пенитенциарных учреждениях и после освобождения в странах Центральной Азии и Восточного партнерства.

Учредителями сети являются 13 организаций. Члены сети считают, что осознание приоритета прав и свобод человека является важнейшим достижением мирового сообщества; право на образование относится к фундаментальным правам человека и осужденные имеют такое же право на получение образования, как и другие граждане; образование является эффективным инструмен-

том ресоциализации и профилактики рецидива преступлений, а также важной составляющей экономического и демократического развития общества; успешность гуманизации и реформирования пенитенциарной системы во многом зависит от партнерства и объединения усилий гражданского общества, государства, частного сектора, международных организаций, экспертов и неравнодушных граждан.

Согласно Уставу Сети, ее деятельность направлена на решение следующих задач: формирование политик, обеспечивающих реализацию права на образование в пенитенциарной и постпенитенциарной сферах в странах-участницах сети; привлечение внимания общественности, органов государственной власти, СМИ, международных организаций к проблеме уважения человеческого достоинства, реализации прав на образование и культурное развитие лиц, отбывающих наказания в пенитенциарных учреждениях, а также лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы; социальной и экономической целесообразности развития образования в пенитенциарных учреждениях; объединение усилий организаций, экспертов и физических лиц, занимающихся вопросами образования взрослых и молодежи в пенитенциарной системе и реинтеграции освободившихся в общество; содействие организационному развитию и усилению потенциала членов сети.

Устав определяет принципы деятельности сети: общность целей и базовых ценностей; добровольность членства и внутрисетевого взаимодействия; взаимного уважения, доверия, поддержки и учета интересов всех членов сети; соблюдение прав на интеллектуальную собственность и информационная корректность; распределенное лидерство и разделение ответственности; прозрачность [4].

Изложение основного материала. С 2017 г. Институт демократии (Комрат) в партнёрстве с

Национальным институтом женщин Молдовы (Кишинев) и Медиа Центром Приднестровья (Тирасполь) при поддержке Европейского Союза посредством Европейского инструмента содействия демократии и правам человека начал реализацию очень важного и успешного проекта «Все вместе скажем НЕТ пыткам в Молдове: гражданское общество против пыток».

Институт демократии в рамках проекта провел серию интерактивных семинаров для студентов юридических факультетов молдавских университетов (как будущих полицейских, судей и прокуроров) с целью повысить их нетерпимость к пыткам.

17 октября 2018 года в учебном центре Департамента пенитенциарных учреждений Республики Молдова в селе Гояны был проведен семинар для сотрудников пенитенциарной системы по теме недопустимости пыток, уголовной ответственности за ее применение и по предотвращению пыток в случае применения специальных средств и физической силы. Семинар был направлен на формирование нетерпимости к пыткам у сотрудников молдавских тюрем, росту их нетерпимости к пыткам.

По мнению координаторов проекта, пытки и жестокое обращение по-прежнему присутствуют в Республике Молдова. Об этом свидетельствует статистика Генеральной прокуратуры, по данным которой только в течение 2017 года прокуроры получили и рассмотрели 639 жалоб на жестокое обращение, в то время как в 2016 году этот показатель составил 622 жалобы.

В течение 2017 года прокуроры направили в судебные инстанции 34 уголовных дела, в результате рассмотрения уголовных дел суды вынесли 20 приговоров в отношении 25 человек.

В ходе семинара сотрудники тюрем, руководители службы режима и надзора были проинформированы об уголовной ответственности за при-

менение пыток в тюрьмах, узнали о юридических гарантиях в контексте обеспечения физической силы и использования специальных средств, рекомендациям по документации и отчетности по инцидентам и о важности поддерживания контроля над эмоциями и поведением. Посредством различных методик тренер способствовал выработке у них нетерпимости к пыткам, росту понимания высокой вероятности наступления ответственности за их применение.

Данный семинар вписывается в утвержденный Правительством РМ План действий по внедрению Стратегии развития пенитенциарной системы на 2016-2020 годы, предусматривающий создание потенциала профессиональной подготовки специалистов пенитенциарной системы.

Как отметил один из организаторов семинара, вопрос применения пыток является очень важным в контексте отсутствия внутренних инструкций по применению специальных средств и физической силы, особенно уязвимых групп, что заставляет работников нарушать общие нормы [5].

Участники семинара проявили заинтересованность в передовой практике и позитивных примерах использования специальных средств, с тем, чтобы они могли избежать или минимизировать жестокое обращение с задержанными. Слушатели также узнали, что согласно пункту 64 Европейских пенитенциарных правил, тюремный персонал не должен применять силу в отношении задержанных, за исключением случаев законной защиты, попытки побега, активного или пассивного сопротивления порядку и, во всех случаях, в качестве крайней меры.

Участники очень высоко оценили данное мероприятие, поблагодарив за его проведение организаторов и донора, отметив, что узнали много новой и полезной информации [3].

24 и 25 октября 2018 г. в учебном центре Национальной пенитенциарной администрации Респу-

блики Молдова (с. Гояны) были проведены семинары для сотрудников пенитенциарной системы, посвященные национальным и международным механизмам предотвращения и пресечения пыток и жестокого обращения, а также вопросу об ответственности за применение пыток. Семинары были направлены на формирование и повышение нетерпимости к пыткам у 41 сотрудника молдавских тюрем.

В течение 2 дней работники тюремных учреждений участвовали в информативных семинарах, направленных на предотвращение пыток и освещение проблемы о национальных и международных механизмах по борьбе с этим явлением.

В ходе семинара сотрудники тюрем, руководители служб режима и надзора были проинформированы о правах человека, об отражении феномена пыток и жестокого обращения в международных и национальных актах, о правах заключенных, о роли сотрудников в предотвращении пыток. Кроме того, выдвигались и практические рекомендации по данной тематике.

Представитель Управления по борьбе с пытками Офиса народного адвоката РМ подчеркнул, что вопрос обучения сотрудников тюрем с целью предотвращения пыток и бесчеловечного поведения является приоритетным для нашей страны.

Участники были заинтригованы новой методикой проведения семинара, где их вовлекали в практические упражнения. Работа велась по группам, которым были продемонстрированы статистические данные по делам, поданным в ЕСПЧ, и принятые решения Европейского суда. Участники отметили, что желают получить больше информации по этой теме, что им было бы интересно больше времени уделить вопросу о том, как правильно вести себя с заключенными ввиду предотвращения пыток и как справиться с эмоциональным переутомлением с профессиональной точки зрения.

Несмотря на различные мнения и позиции, высказанные во время семинара, его участники пришли к выводу, что узнали много нового, интересного и полезного, некоторые из них отметили, что изменили свой взгляд на проблему применения пыток.

31 октября 2018 г. в учебном центре Национальной пенитенциарной администрации Республики Молдова (с. Гояны) был проведен семинар для сотрудников пенитенциарной системы Молдовы, посвященный вопросам предотвращения пыток и жестокого обращения, а также существующей ответственности за их применение. Семинар был направлен на формирование и повышение нетерпимости к пыткам у сотрудников тюрем. В ходе семинара сотрудники тюрем были проинформированы о правах человека, об освещении феномена пыток и жестокого обращения в международных и национальных актах, о правах заключенных, а также получили практические рекомендации.

Как отметил тренер семинара, начальник Управления по борьбе с пытками Офиса народного адвоката Александр Зубко, одним из инструментов предотвращения пыток является непрерывное обучение сотрудников пенитенциарных заведений. Участники заявили, что все труднее становится работать с несовершеннолетними осужденными, так как представители этой группы всячески нарушают режим содержания, и поэтому сотрудники тюрем не знают, как не превысить свои полномочия при «бунте осужденных».

Тренер ответил на вопросы участников, которые затем поблагодарили организаторов и донора за столь важный семинар.

Участники отметили эффективность и большую значимость проведенного мероприятия.

6 ноября 2018 г. для офицеров Национальной пенитенциарной администрации Республики Молдова прошел семинар по противодействию пыткам в тюрьмах Молдовы. На семинаре присут-

ствовали 20 сотрудников пенитенциарных учреждений – офицеров службы охраны и перевозки.

Координаторы проекта определили его цели, рассказав присутствующим об имплементирующихся организациях и о доноре проекта – Европейском Союзе.

Практическая сессия началась с упражнения «I – ball – feature», направленного на знакомство участников, в процессе выполнения которого все представились, назвали пенитенциарные учреждения, которые они представляют, и личное качество, которым гордятся. Это было сделано для того, чтобы участники познакомились друг с другом и семинар в дальнейшем проходил в неформальной, дружеской атмосфере.

В ходе семинара участники подробнее узнали характеристику такого явления, как пытки, различие между насилием и пытками. Тренер вовлек их в групповую работу по идентификации списка бесчеловечного обращения в тюрьмах на сегодняшний день; все это происходило в формате неформального общения. Также были обсуждены условия перевозки заключенных на дальние расстояния, нормы и правильные действия сотрудников по предотвращению бесчеловечного обращения с заключенными.

Участники ознакомились с историческими данными, связанными с феноменом пыток. Они обсудили, насколько широко было принято в обществе в разные исторические эпохи применение пыток, массовые и жестокие формы которых превращались в «зрелище» для толпы. Участники были потрясены изображениями средневековых пыток и крайне негативно отозвались об этом.

Также тренер описал национальный механизм по предотвращению пыток в Республике Молдова. Участники узнали, что создание национального механизма по предотвращению пыток является одним из требований Факультативного протокола к Конвенции ООН по предупреждению

пыток. Таким образом, они ознакомились со ст. 17 Факультативного протокола, которая обязывает государство гарантировать функциональную независимость национального механизма по предотвращению пыток.

Тренер пояснил, что глава V Закона о народном адвокате называется «Национальный механизм по предупреждению пыток» и гласит, что, в целях защиты лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, при Офисе народного адвоката создается Совет по предупреждению пыток в качестве национального механизма по предупреждению пыток.

Тренер рассказал об обязанности работников пенитенциарных учреждений сотрудничать с данным Советом. Он пояснил, что положения Закона о народном адвокате запрещают предписание, применение, разрешение или дозволение применения любого вида наказания, а также ущемление иным способом лица или организации за сообщение любой информации, достоверной или недостоверной, членам Совета и иным лицам, сопровождающим их при осуществлении полномочий по предупреждению пыток. Члены Совета самостоятельно выбирают места, подлежащие посещению, и лиц, с которыми они желают беседовать. Для осуществления профилактических и контрольных посещений не требуется ни предварительного уведомления, ни разрешения какого бы то ни было органа. Во время профилактических и контрольных посещений аудио- или видеоаппаратура может применяться с согласия записываемого лица.

Столь подробное описание полномочий данного Совета было представлено тренером для того, чтобы сотрудники пенитенциарных учреждений знали о своей обязанности сотрудничать с Советом и осмыслили его функции, а также понимали, что в Республике Молдова существует действенный и эффективный механизм по защите заклю-

ченных от пыток, и осознали ответственность сотрудников пенитенциарных учреждений за применение пыток.

В анкетах участники написали о том, что о многом в рамках данной темы не знали, что они лично не применяют в своей работе пытки, но о бесчеловечном обращении, которое касается перенаселенности в камерах, отсутствия качественных медицинских услуг, они осведомлены и считают, что с этим должны работать руководящие должностные лица.

Участникам понравился метод проведения семинара, особенно то, что он проходил в неформальной обстановке и включал не просто подачу лекционного материала, а активные технологии, вовлекающие участников в обсуждение.

Подводя итог, можно сказать, что семинар полностью достиг поставленной цели, все участники получили новые знания. По завершении занятий они искренне поблагодарили организаторов и донора, высказали пожелание чаще проводить подобные мероприятия.

7 ноября 2018 г. заместители руководителей пенитенциарных учреждений Молдовы прослушали семинар о недопустимости пыток.

Семинар прошел в учебном центре Национальной пенитенциарной администрации Республики Молдова (с. Гояны). На семинаре присутствовали заместители руководителей пенитенциарных учреждений Молдовы.

В процессе семинара участники подробнее узнали о национальных и международных механизмах предотвращения пыток. В формате слайдов были представлены Правила Нельсона Манделы (Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными). Они узнали, что Резолюция 70/175 Генеральной Ассамблеи постановила расширить рамки Международного дня Нельсона Манделы, отмечаемого ежегодно 18

июля, и использовать его также для содействия обеспечению гуманных условий тюремного заключения, для повышения осведомленности о том, что заключенные являются неотъемлемой частью общества, и для признания значимости работы персонала пенитенциарных учреждений как социальной службы особой важности. Резолюция Генеральной Ассамблеи приняла пересмотренный текст Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, а также одобрила рекомендацию Группы экспертов о том, что эти правила должны носить название «Правила Нельсона Манделы» в знак уважения к наследию покойного президента Южной Африки Нельсона Ролихлахлы Манделы [6].

Участникам запомнилась фраза Нельсона Манделы: «Считается, что невозможно хорошо понять страну, пока не побываешь в тюрьме этой страны. Не следует судить о стране на основании того, как в ней относятся к представителям высшего общества, судите страну по отношению к тем, кто находится на низшем уровне».

Они узнали, что на недопустимость пыток указывается уже в правиле 1, которое гласит, что все заключенные должны пользоваться уважительным отношением вследствие присущего им достоинства и их ценности как человеческой личности. Ни один заключенный не должен подвергаться пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания, все заключенные должны быть защищены от них, и никакие обстоятельства не могут служить оправданием для таких действий. Должна постоянно обеспечиваться охрана и безопасность заключенных, персонала, лиц, предоставляющих услуги, и посетителей.

Тренер отметил важность правила 5.1, гласящего, что тюремный режим должен стремиться сводить к минимуму ту разницу между жизнью в тюрьме и жизнью на свободе, которая ослабляет

чувство ответственности заключенных или уважение их достоинства как человеческой личности.

Важным было информировать заместителей руководителей пенитенциарных учреждений Молдовы о правилах 50 и 51, гласящих, что обыски проводятся таким образом, чтобы обеспечивать уважение человеческого достоинства и неприкосновенности частной жизни обыскиваемого лица, а также соблюдение принципов соразмерности, законности и необходимости, что обыски не должны использоваться в целях запугивания, устрашения или неоправданного посягательства на неприкосновенность частной жизни заключенного.

Участники узнали, что согласно данным правилам каждый заключенный должен иметь возможность ежедневно обращаться к директору тюремного учреждения или уполномоченному им сотруднику с заявлениями или жалобами. Все заявления или жалобы подлежат срочному рассмотрению, и на них следует отвечать без каких-либо промедлений. В случае отклонения заявления или жалобы или в случае неоправданной задержки податель заявления или жалобы должен иметь право направить их в судебный или иной орган. Должны быть предусмотрены гарантии для обеспечения заключенным возможности направлять заявления или жалобы безопасным и конфиденциальным путем, если податель заявления или жалобы просит об этом. Заключенные не должны подвергаться никакому риску мести, запугивания или иного негативного воздействия вследствие подачи заявления или жалобы. Утверждения о пытках или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения или наказания заключенных должны незамедлительно рассматриваться и становиться предметом срочного и беспристрастного расследования, проводимого независимым государственным органом.

Семинар прошел в духе неформального общения, вопросы и ответы тренера создали комфортную среду для обучения и обмена опытом.

После активных дискуссий заместители руководителей пенитенциарных учреждений привлекли внимание к ряду проблем, с которыми им приходится ежедневно сталкиваться. Они спрашивали, как им реагировать на некоторые факты, которые они не могут изменить, например: отсутствие медицинского персонала в пенитенциарных заведениях, острая потребность заключенных в медицинских консультациях. Также было обращено внимание на то, что низкая оплата труда, условия работы в тюрьме и постоянная тревога за свою жизнь привели к такой ситуации, что врачи даже слышать не хотят о том, чтобы работать в штатах пенитенциарного заведения. Тем не менее, если не предоставлять медицинские услуги заключенным по их требованию, это рассматривается как бесчеловечное обращение и пытки.

В ходе беседы тренером были продемонстрированы модели лучших пенитенциарных учреждений в мире по условиям содержания, которые таким образом решили проблему с бесчеловечным обращением.

Участники были вовлечены в практическое упражнение «Раскрой кулак коллеги», которое позволило им понять важность позитивного общения между сотрудниками и заключенными, что может минимизировать агрессию и предрасположенность к бесчеловечному обращению.

В анкетах участники написали о том, что они узнали много новой и полезной информации, что им понравился семинар, вовлеченность в него всех участников, его неформальная обстановка. Они выразили благодарность организаторам и донору, отметив большую практическую значимость подобных семинаров.

13 марта 2019 г. состоялся семинар для студентов юридического факультета в Международном

свободном университете Молдовы (ULIM, г. Кишинев). Открыла обучающий семинар координатор проекта Нонна Михалчан, рассказав участникам о проекте и о реализующих его организациях, а также о доноре.

Тренер ознакомил студентов с темой и повесткой дня. Были обсуждены их ожидания в связи с последующей работой. Далее было выполнено упражнение на выдвижение ассоциаций к слову «пытка» (с использованием техники «мозговой штурм»).

После этого было предложено упражнение с применением теннисного мяча для подготовки группы к дальнейшей деятельности и знакомства друг с другом. Выполняя упражнение «Имя, моя будущая работа и каковы мои ожидания от работы», все, по очереди, представились, рассказали о себе и озвучили, что им лично хочется найти в своей будущей работе

Для включения в тему семинара было проведено упражнение «Кулак», которое выполнялось в парах. Участники открыли для себя возможность достижения цели без агрессии, с помощью ассертивного поведения. В ходе этого упражнения была представлена тема и суть феномена пыток. Тренер привел определение понятий «пытка» и «жестокое обращение», описал на флипчарте элементы поведения, которые преследуются законом.

Далее тренером была проведена презентация о тюрьмах Молдовы (с фотографиями и схемами). Были обсуждены разные примеры ситуаций, где действие классифицируется как пытка или жестокое обращение. В связи с рядом примеров участников тренер привел ссылки на закон и объяснил, в каких случаях действие трактуется как нарушение и является наказуемым, а в каких не подпадает под наказание.

Кроме того, участники узнали о правах людей, которые находятся под стражей, и о важности работы каждого сотрудника системы.

В ходе семинара обсуждались вопросы, касающиеся специфики работы в системе.

По окончании занятий тренер выдал участникам анкеты для заполнения и сертификаты.

На обучающем семинаре он придерживался работы в неформальном стиле. В результате участники проявили склонность к открытому разговору. Они искренне поблагодарили организаторов семинара за эффективные занятия с применением техник интерактивного обучения.

В середине марта 2019 года был проведен семинар для 25 студентов юридического факультета Бельцкого государственного университета им. А. Руссо Республики Молдова.

Он проводился в неформальной обстановке, на мероприятии присутствовали и преподаватели двух групп. Открытие обучающего семинара провела координатор проекта Нонна Михалчан, рассказав участникам о проекте, доноре и о внедряющих организациях.

В начале семинара тренер провел упражнение для подготовки группы к дальнейшей деятельности, используя ассоциативный метод: надо было выдвинуть свои ассоциации в связи со словом «пытка».

После указанного упражнения было проведено упражнение «Кулак» с целью введения в тему семинара. При его выполнении студенты работали в парах и усвоили, что есть возможность достижения цели без агрессии, с помощью слов и других средств общения. В ходе этого упражнения была представлена тема, выявлена суть феномена пыток. Тренер объяснил определение пыток и жестокого обращения, описал на флипчарте элементы поведения, которые преследуются законом.

Были обсуждены примеры, в которых присутствуют действия, классифицирующиеся как пытка или жестокое обращение. Исходя из ряда примеров участников, тренер привел ссылки на закон и объяснил, в каких случаях действие рассматри-

вается как нарушение и попадает под наказание, а в каких – нет.

Он также рассказал о национальных и международных механизмах по предотвращению пыток (Европейский Суд по правам человека, Офис народного адвоката и др.). В рамках беседы студенты интересовались случаями с применением пыток и мерами наказания. Кроме того, в этом контексте обсуждались последние из таких ситуаций, а также их действующие лица.

Студентам представили фотографии, сделанные во время посещения 3-х тюрем, и рассказали об условиях содержания заключенных.

В семинаре было предусмотрено время для вопросов участников тренеру и его ответов им. После чего было проведено упражнение «Вопросы–Ответы», благодаря которому тренер донес до сознания участников важность каждого работника системы, частью которой студенты скоро станут, и необходимость их постоянного профессионального роста, дальнейшего обучения.

В завершение тренер выдал анкеты для заполнения и сертификаты для участников.

Участникам понравился семинар, и они попросили предоставить им в будущем еще информацию в такой форме.

16 марта 2019 г. был проведен семинар для студентов Бельцкого государственного университета им. А. Руссо Республики Молдова. В семинаре участвовали студенты юридического факультета.

Тренер представил повестку дня, были обсуждены ожидания студентов. В начале семинара координатор проекта Нонна Михалчан рассказала участникам о проекте, о реализующих его организациях и о доноре.

Студенты проявили интерес с самого начала мероприятия и сразу же стали задавать вопросы по теме. Для введения в деятельность семинара тренер провел упражнение с целью подготовки группы к работе, используя ассоциативный метод

(нужно было представить свои ассоциации в связи со словом «пытки»), отвечая, таким образом, изначально на некоторые вопросы аудиторией.

Также тренер использовал упражнение с мячом для того, чтобы каждый участник представился и рассказал о себе. Для введения в тему семинара было проведено уже ставшее традиционным упражнение «Кулак», в ходе которого участники работали по парам и открыли для себя возможность достижения цели без агрессии, асертивным образом. В ходе этого упражнения была представлена тема и суть феномена пыток. Тренер объяснил определение пыток и жестокого обращения, описал на флипчарте элементы поведения, подлежащие наказанию в соответствии с законом.

Участники работали в группах. Были обсуждены различные примеры, в которых действие классифицируется как пытка или жестокое обращение. Вниманию студентов были предложены фотографии, сделанные во время посещения 3-х тюрем; им рассказали об условиях содержания заключенных.

Кроме того, было выполнено упражнение «Цепь» для выявления важности работы каждого члена системы, взаимодействия между ними и ответственности за свои функции.

Было отведено время для вопросов участников тренеру и его ответов на них. Далее последовало упражнение «Вопросы–Ответы». Выполняя его, участники осознали важность каждого сотрудника системы, в которой студенты скоро станут работать, а также необходимость своего постоянного обучения и профессионального роста в будущем.

После проведения работы в группах и просмотра фотографий с методами пыток в древности были бурные обсуждения, и студенты отозвались очень негативно о том, что люди так поступали друг с другом. Они подчеркивали, что в нынешней жизни такого нельзя допускать.

По завершении занятий тренер выдал участникам анкеты для заполнения, а также сертификаты.

Студентам понравился семинар, они выступили с просьбой о предоставлении им информации в такой форме и в дальнейшем, написав об этом в анкетах.

17 марта 2019 г. состоялся семинар для студентов Бельцкого государственного университета им. А. Руссо Республики Молдова. В мероприятии участвовали студенты юридического факультета. Его провели в Ресурсном центре для подростков и молодежи г. Бельцы, в воскресный день.

В семинаре участвовали студенты, заинтересованные в теме. Мероприятие проводилось на двух языках одновременно. Тренер представил повестку дня и обсудил ожидания студентов и их тревоги.

В начале семинара координатор проекта Нонна Михалчан рассказала участникам о проекте, о доноре и о внедряющих организациях.

Тренер использовал упражнение с мячом для осуществления знакомства участников друг с другом. В ходе его выполнения каждый участник представился и рассказал о себе.

Для введения в тему семинара было проведено упражнение «Кулак» в ходе которого работавшие в парах участники наглядно увидели, что цели можно достичь без агрессии, с помощью слов, общения. Тренер использовал это упражнение для представления темы и сути феномена пыток. Он разъяснил определение пыток и жестокого обращения, описал на флипчарте элементы поведения, которые преследуются законом.

Участники работали в парах. Были обсуждены различные примеры, в которых действие классифицируется как пытка или жестокое обращение.

Участникам семинара предоставили возможность просмотра фотографий, сделанных в ходе 3-х посещений национальных тюрем, и рассказали об условиях содержания заключенных. Студен-

ты задавали вопросы по теме и изучали ситуации по отдельным случаям. Тренер сделал презентацию в PowerPoint о том, как выглядят нынешние тюрьмы в Молдове, продемонстрировал условия проживания в них, рассказал о персонале. Также обсуждались негативные моменты, связанные с тем, что в некоторых тюрьмах нет медперсонала, условия проживания и качество питания являются неприемлемыми, в камерах больше заключенных, чем должно быть, и т. д. Участники пришли к выводу, что эти факторы негативно отражаются на состоянии здоровья заключенных и что эти условия являются результатом бесчеловечного обращения.

Семинар включал также время для вопросов участников тренеру и его ответов на них. Упражнение «Вопросы–Ответы», последовавшее за этим, позволило студентам усвоить мысль о значимости работников системы, которыми студенты скоро станут, и о необходимости их постоянного обучения в будущем, профессионального роста и т. д.

После заполнения анкет и выдачи сертификатов участники семинара выразили надежду на получение информации в рамках подобных мероприятий в такой же форме.

В последней декаде мая 2019 г. прошел обучающий семинар для студентов юридического факультета Бельцкого государственного университета им. А. Руссо Республики Молдова.

Открыла его координатор проекта Нонна Михалчан, которая проинформировала студентов о проекте и реализующих его организациях, а также о доноре.

Тренер провел подготовительное упражнение с использованием теннисного мяча «Имя, моя будущая работа и каковы мои ожидания от работы». Во время его выполнения все представились, рассказали о себе и рассказали, чего они лично ожидают от своей будущей работы.

После представления тренером на флипчарте темы и повестки дня были обсуждены ожидания студентов и проведено упражнение по выдвижению их ассоциаций к слову «пытки». Часть студентов понимали сущность этого феномена и вместе с тренером разъяснили остальным различие между пытками и бесчеловечным отношением.

Для введения в тему семинара было проведено упражнение «Маркер», в ходе которого участники, работая в парах, наглядно увидели возможность достижения цели без агрессии, с помощью асертивного поведения. Была проведена параллель между маркером как объектом и достоинством человека и высказана мысль о том, насколько легко перейти грань человечности. В ходе этого упражнения тренер объяснил определение пыток и жестокого обращения, описал на доске элементы поведения, которые подлежат наказанию в соответствии с законом.

Кроме того, участники узнали о правах людей, пребывающих под стражей, и о важности деятельности каждого сотрудника системы. Тренер рассказал также о бенефициарах интернатов, психиатрических клиник и об их потребностях.

Участникам мероприятия была предоставлена информация о национальных и международных механизмах по предотвращению пыток. Студенты задавали вопросы относительно будущей работы, интересовались, как им поступить, если их коллега допустил ошибку, каково наказание за пытки и бесчеловечное обращение и т. д.

В конце занятий участникам были выданы анкеты для заполнения и сертификаты.

На семинаре тренер придерживался неформального стиля обучения. Это обусловило открытость участников к общению по теме занятий и к процессу обучения в целом и вызвало их удовлетворенность эффективностью проведенного мероприятия.

Студенты поблагодарили тренера и донора и высказали просьбу чаще проводить семинары такого рода, позволяющие обсуждать и лучше понимать специфику будущей работы.

Выводы. Как показывает статья, в последнее время гражданское общество, в том числе в Молдове, усиливает активность в борьбе с пытками. Эта активность проходит в различных формах, в том числе в виде семинаров. Очевидно, что активность гражданского общества Молдовы в борьбе с пытками крайне необходима, без этого невозможно успешно противостоять этому негативному явлению.

И, как уже отмечалось, одной из форм противодействия пыткам является проведение семинаров. Проведенные Институтом демократии при поддержке ЕС семинары вызвали большой интерес у участников, мы наблюдали рост их нетерпимости к явлению пыток, рост их понимания недопустимости этого явления в современном мире. Это позволяет нам надеяться, что, поступив на работу в полицию, тюрьмы и другие инстанции, они не будут применять пытки в своей работе, понимая неизбежность наказания за это, а также испытывая внутренний дискомфорт от использования в своей работе этого рудимента прошлого.

Список использованной литературы

1. Конституция РМ. Кишинев, 2019.
2. <https://www.coe.int/ru/web/impact-convention-human-rights/torture-and-ill-treatment>
3. <https://www.stoptorture.md/ru/vnedrenie-proekta-vse-vmeste-skazhem> (дата доступа: 24.05.2020).
4. <http://prison-off.com> (дата доступа: 24.05.2020).
5. <https://civic.md/stiri/44407-2018-10-18-11-49-24.html> (дата доступа: 24.05.2020).
6. https://www.ipn.md/ru/instruktazh-o-nedopustimosti-pytok-dlya-zamestiteley-rukovoditeley-penitentsiario-7967_1045252.html (дата доступа: 24.05.2020).